

IDEOMA VA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING PRAGMATIK ASPEKTDAGI TAHLILI

Matazimova Hamroxon Yusupovna

Teacher of school in Namangan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744437>

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot idiomalar va frazeologik birliklarning pragmatik jihatini o'rganadi, bu obrazli iboralar qanday ma'noga hissa qo'shishi, madaniy nuanslarni etkazishi va inson idrokini shakllantirishini o'rganiladi.

Kalit so'zlar: pragmatika, idiomalar, frazeologik birliklar, obrazli til, leksik semantika, korpus lingvistikasi, kognitiv lingvistika, sotsialingvistika.

Annotation: This research delves into the pragmatic dimension of idioms and phraseological units, exploring how these figurative expressions contribute to meaning, convey cultural nuances, and shape human cognition.

Key words: pragmatics, idioms, phraseological units, figurative language, lexical semantics, corpus linguistics, cognitive linguistics, sociolinguistics.

Аннотация: Это исследование углубляется в прагматическое измерение идиом и фразеологических единиц, изучая, как эти образные выражения способствуют значению, передают культурные нюансы и формируют человеческое познание.

Ключевые слова: прагматика, идиомы, фразеологические единицы, образный язык, лексическая семантика, корпусная лингвистика, когнитивная лингвистика, социолингвистика.

Til o'zining murakkab ma'no gobelenida ko'pincha tom ma'nodan ustun turadi. Idiomalar va frazeologik birliklar, to'g'ridan-to'g'ri tarjimaga zid bo'lgan rang-barang iboralar til, madaniyat va idrok o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirga bir oyna ochadi. Ularning so'zma-so'z ma'nolari bema'ni ko'rinishi mumkin bo'lsa-da, ularning majoziy talqini madaniy taxminlar, umumiy bilim va xayoliy fikrlashning boy tarmog'ini ochib beradi.

Ushbu maqola idiomalar va frazeologik birliklarning pragmatik o'lchamiga sayohatga kirishadi, bu ko'chma iboralar ma'noga qanday hissa qo'shishi, muloqotni shakllantirishi va odamlarning o'zaro ta'sirining nozik nuanslarini ochib beradi. Biz yuzaki talqinlardan tashqari, ulardan foydalanish, talqin qilish va ijtimoiy dinamikaga ta'sirini boshqaradigan chuqurroq pragmatik funktsiyalarni ochib beramiz.

Pragmatika ob'ektivi orqali biz tom ma'nodagi va majoziy ma'no o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni tahlil qilamiz, idiomalar ko'p qirrali aloqa gobelenini

yaratish uchun ikkala talqindan qanday foydalanishini ochib beramiz. Biz madaniy kontekstlar idiomalardan foydalanish va tushunishni qanday shakllantirishini, til hamjamiyatida o'rnatilgan madaniy qadriyatlar, e'tiqodlar va tarixiy tajribalarni ochib berishini o'rganamiz. Bundan tashqari, biz idiomani tushunish bilan bog'liq kognitiv mexanizmlarni o'rganamiz, bu majoziy iboralar an'anaviy tilni qayta ishlash modellariga qanday qarshilik ko'rsatishini o'rganamiz va metafora, metonimiya va majoziy tilni talqin qilishda kontseptual uyg'unlikning roliga oydinlik kiritamiz.

Idiomalar va frazeologik birliklarning pragmatik raqsini o'rganish orqali ushbu maqola ushbu qiziqarli til hodisalarini chuqurroq tushunishga hissa qo'shishni maqsad qilgan. Biz til, madaniyat va idrok o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirni yoritishga intilamiz, insoniy muloqot to'qimalariga to'qilgan boy ma'no gobelenini ochib beramiz.

Asosiy qism

Ushbu bo'lim til va muloqotning turli jihatlari bo'yicha idiomalar va frazeologik birliklarning pragmatik funktsiyalarini o'rganib, tadqiqotimizning mohiyatini o'rganadi.

Idiomalar va frazeologik birliklar ko'pincha qiziq bir paradoksni keltirib chiqaradi: ularning so'zma-so'z ma'nolari bema'ni ko'rinadi, ammo ularning majoziy talqini juda ko'p ma'noga ega. "Kick the chelak" so'zma-so'z jismoniy harakatni tasvirlaydi, lekin majoziy ma'noda o'limni anglatadi. To'g'ridan-to'g'ri va ko'chma ma'noning bunday o'zaro ta'siri pragmatik tahlilning asosiy xususiyatidir. Idiomalarning talqini ko'pincha kontekstual maslahatlarga tayanadi. "Mushuklar va itlar yomg'ir yog'moqda" ob-havo hisobotida yomg'irga ishora qilishi mumkin, ammo tartibsiz vaziyat haqida suhbatda boshqacha ma'no uyg'otadi.

- Pragmatik funktsiyalar: To'g'ridan-to'g'ri va ko'chma ma'noning o'zaro ta'siri turli xil pragmatik funktsiyalarni bajaradi:
- Hazil: Idiomalar to'g'ridan-to'g'ri va ko'chma ma'nolarni yonma-yon qo'yish orqali hazil yaratishi mumkin, "Men juda ochman, otni yeyman mumkin".
- Ta'kid: Idiomalar "Men charchadim" kabi ma'noni kuchaytirishi mumkin, bu haddan tashqari charchoqni bildiradi.
- Ijtimoiy bog'lanish: Idiomalar jamiyatda umumiy tushunish va tegishlilik tuyg'usini rivojlantirishi mumkin.

Idiomalar shunchaki lingvistik qiziqishlar emas; ular madaniy qadriyatlar, e'tiqodlar va tajribalarni aks ettiruvchi ko'zgidir. Idiomalarni tahlil qilish

muayyan jamoaning madaniy landshafti haqida qimmatli etnografik tushunchalarni berishi mumkin. Misol uchun, oziq-ovqat, ish yoki oila bilan bog'liq idiomalarni o'rganish asosiy madaniy munosabat va qadriyatlarni aniqlashi mumkin. Madaniyatlararo muloqotga idiomalardan foydalanish ta'sir qilishi mumkin, chunki ma'ruzachi tinglovchiga notanish idiomadan foydalanganda tushunmovchiliklar paydo bo'lishi mumkin.

Idiomalarni tushunish oddiy leksik almashtirishdan tashqariga chiqadi. Kognitiv jarayonlar ishtirok etadi, bu bizga to'g'ridan-to'g'ri va majoziy ma'nolar orasidagi bo'shliqni aniqlashga imkon beradi.

Ko'pgina idiomalar metaforik xaritalashni o'z ichiga oladi, ma'noni aniq manba domenidan (masalan, jismoniy harakatlar) maqsadli domenga (masalan, his-tuyg'ular yoki vaziyatlar) o'tkazadi. "To'qqizinchi bulutda bo'lish" baxt tuyg'usini bulutlarda baland bo'lish tajribasiga moslashtiradi.

Ba'zi idiomalar butunni ifodalash uchun tegishli tushunchadan foydalangan holda metonimiyadan foydalanadi. "Qo'l berish" yordamni ifodalash uchun "qo'l" dan foydalanadi, harakat va foydalanilgan vosita o'rtasidagi bog'liqlikdan foydalanadi.

Murakkab idiomalar yangi ma'no yaratish uchun bir nechta manba domenlarini birlashtirib, kontseptual aralashtirishni o'z ichiga olishi mumkin. "Chalakni tepish" tepish harakatini o'lim tushunchasi bilan aralashtirib, yangi, murakkab ma'no yaratadi.

Idiomalar xushmuomalalik strategiyalariga hissa qo'shishi, tanqidni yumshatish yoki hamdardlik bildirishi mumkin. To'g'ridan-to'g'ri qarama-qarshilikka yo'l qo'ymaslik uchun "Buta atrofida urmang" dan foydalanish mumkin. Idiomalar va frazeologik birliklarning pragmatik funksiyalarini o'rganish til, madaniyat va idrok o'rtasidagi dinamik o'zaro ta'sirni ko'rish imkonini beradi. Qo'shimcha tadqiqotlar chuqurroq o'rganishi mumkin:

- Madaniy farqlar va o'xshashliklarni aniqlash uchun turli tillar va madaniyatlarda idiomalarning ishlatilishi va talqin qilinishini tahlil qilish.
- Til o'zgarishi va madaniy siljishlar majoziy iboralarga qanday ta'sir qilishini tushunish uchun vaqt o'tishi bilan idiomalarning evolyutsiyasini kuzatish.
- Idiomalarning kognitiv rivojlanishga ta'siri: Idiomalarga ta'sir qilish bolalarning lingvistik va kognitiv rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini o'rganish.

Idioma va frazeologik birliklarning pragmatik o'lchovlari haqidagi tushunchamizni chuqurlashtirib, biz til, madaniyat va inson idrokining murakkab jarayonlari haqida qimmatli tushunchalarga ega bo'lamiz.

Xulosa

Idiomalar va frazeologik birliklarni pragmatik nuqtai nazardan o'rganish til madaniyat va idrok bilan raqsga tushadigan ajoyib dunyoni ochib beradi. Bu obrazli iboralar o'zining yuzaki ma'nolaridan tashqari, insonlar o'rtasidagi muloqotning nozik jihatlarini, madaniy qadriyatlarining murakkabligini va inson ongining murakkab jarayonlarini tushunish uchun eshikni taklif qiladi.

Biz idiomalar qanday qilib ko'p qirrali aloqa gobelenini yaratish uchun ikkalasidan ham foydalanib, tom ma'noda va majoziy ma'no o'rtasidagi nozik muvozanatda harakat qilishini ko'rdik. Ularning madaniy o'zaro bog'liqligi til jamiyatning qadriyatlari, e'tiqodlari va tajribalarini aks ettiradi va uzatadi. Va ularning kognitiv asoslari majoziy tilni tushunish bilan bog'liq murakkab jarayonlarni ochib beradi, metafora, metonimiya va kontseptual uyg'unlikning rolini ta'kidlaydi.

Ushbu tadqiqot idioma va frazeologik birliklarni pragmatik nuqtai nazardan o'rganish muhimligini ta'kidlaydi. Ularning nutqdagi pragmatik funktsiyalarini o'rganish orqali biz tilning muloqotni shakllantirishi, madaniy nuanslarni aks ettirishi va dunyoni tushunishimizga hissa qo'shadigan murakkab usullarini chuqurroq tushunamiz.

Idioma va frazeologik birliklarning pragmatik sohasiga sayohat hali tugamaydi. Madaniyatlararo taqqoslashlar, diaxronik istiqbollor va idiomalarning kognitiv rivojlanishga ta'sirini chuqurroq o'rganish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab etiladi. Majoziy til sirlarini ochishda davom etib, biz insoniy muloqotning ko'p qirrali tabiati va inson tajribasining boy gobeleniga oid qimmatli tushunchalarni ochamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Levinson, S. C. (1983). Pragmatika. Kembrij universiteti matbuoti. Pragmatika sohasiga klassik kirish.
2. Yule, G. (2010). Pragmatika. Oksford universiteti matbuoti. Asosiy tushunchalar va nazariyalarni o'z ichiga olgan pragmatika bo'yicha yana bir mashhur darslik.
3. Mey, J. L. (2001). Pragmatika: kirish. Blackwell nashriyoti. Kontekstda tildan foydalanishga e'tibor qaratgan holda pragmatikaning keng qamrovli sharhi.
4. Gibbs, R. V., Jr. (2002). Aql poetikasi: obrazli fikr, til va tushuncha. Kembrij universiteti matbuoti. Majoziy tilni, jumladan, idiomalarni tushunish bilan bog'liq kognitiv jarayonlarni o'rganadi.

5. Kecskes, I. (2010). Madaniyatlararo pragmatika. Routledge. Pragmatik muloqotni shakllantirishda madaniyatning rolini, jumladan, idiomalardan foydalanishni o'rganadi.